

MULOQOT JARAYONI VA MATNGA TIZIMLI YONDASHUV

Babaxanova Dilarom Axmatxanovna

Namangan davlat universiteti Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

dilarombabaxanova@gmail.com

Annotatsiya: Jahon tilshunosligida XX asrning 70-yillaridan pragmalingsvistika alohida soha sifatida rivojlana boshladi. Semantika tarkibidan pragmatikaning ajralib chiqishi til birliklarining nutqiy muloqot jarayonidagi ta’sir va samaradorligi, matn semantikasiga qo’shimcha ravishda ifodalanadigan ma’no qirralarini o’rganishga ilmiy ehtiyoj borligini ko’rsatdi. Buning natijasida matnning kommunikativ xususiyatlarini tahlil qilish, tilning boyligi, ifoda imkoniyatlarining kengligini o’zida mujassam etuvchi badiiy matn va uni idrok etish jarayoniga pragmalingsvistik yondashish dolzarb masalaga aylandi. Dunyo tilshunosligida bugungi kunda antropotsentrik tilshunoslik yo’nalishlaridan biri deb e’tirof etilayotgan pragmalingsvistika keng qamrovli soha sifatida rivojlanmoqda. Muloqot jarayoni va uning nutqiy vaziyat, shaxs omillari bilan bog’liqligi, nutqiy akt nazariyasiga oid tadqiqotlar maydonga keldi. Matn implikaturasi, presuppozitsiya va tagma’no masalalari, modallik, baho kategoriyalariga oid izlanishlarga alohida e’tibor qaratib kelinmoqda. Pragmalingsvistikada muloqot jarayoni va matnga tizimli tarzda yondashilib, uning fonopragmatika, leksopragmatika, pragmasintaksis, pragmasemantika kabi qator tarmoqlari rivojlanmoqda. Pragmalingsvistika sohasining eng muhim masalalaridan biri bu ifodadagi implitsit ma’no masalasidir. Implitsit ma’noning eng muhim turlaridan biri bu tagma’nodir. Mazkur maqolada badiiy matnda tagma’no ifodalanishining lingvistik asoslari tahlil qilinadi. Tagma’noning piching, kesatiq, istehzo kabi turlarining muhim jihatlari yoritilgan.

Kalit so’zlar: tagma’no, matn, nutqiy vaziyat, so’zlovchi, tinglovchi, nutqiy jarayon, ironiya, diskurs, kesatiq

РАВАНДИ КОММУНИКАЦИЯ ВА РАВИШИ СИСТЕМАТИКА БА МАТН

Бобоханова Диларом Ахматхановна

Наманган давлат университети Номзади илмҳои филологӣ, дотсент

dilarombabaxanova@gmail.com

Реферат: Дар забоншиносии ҷаҳонӣ прагмалингвистика аз солҳои 70-уми асри 20 ҳамчун як соҳаи алоҳида инкишоф ёфт. Аз сохтори маъноӣ ӯшудани прагматика нишон дод, ки зарурати илми омӯзиши таъсир ва самарабахшии воқидҳои забонӣ дар раванди муоширати нутқ, ҷанбаҳои маъноӣ ба ғайр аз семантикаи матн ифодаёфта ба миён омадааст. Натиҷаи хамин аст, ки таҳлили хусусиятҳои коммуникативии матн, боигарии забон, васеъ будани имкониятҳои ифодаи матни бадеӣ ва равиши прагмалингвистии раванди дарки он ба масъалаи мудим табдил ёфтааст. Прагмалингвистика, ки дар забоншиносии ҷаҳон ҳамчун яке аз самтҳои забоншиносии антропоцентрики эътироф шудааст, ҳамчун соҳаи фарогир инкишоф меёбад. Тадқиқоти раванди муошират ва робитаи он бо вазъияти нутқ, омилҳои шахсият ва назарияи акти нутқ ба мадди аввал баромад. Ба тадқиқот оид ба имплицитсияи матн, масъалаҳои фарзия ва маъно, модалият, категорияҳои арзишӣ диққати махсус дода мешавад. Дар прагмалингвистика ба раванди муошират ва матн ба таври муназзам муносибат карда, як қатор шохаҳои он, аз қабили фонопрагматика, лексопрагматика, прагмастиксис, прагмасемантика инкишоф меёбанд. Яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи прагмалингвистика масъалаи маънои имплицитӣ дар ифода мебошад. Яке аз навъҳои муъимтарини маънои имплицитӣ зерматн мебошад. Дар ин мақола заминаи лингвистии ифодаи маъно дар матни бадеӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Ҷиҳатҳои муҳими тегмано, аз қабили питчинг, буриш, оҳанге, таъкид шудааст.

Калидвожаҳо: маъно, матн, вазъияти нутқ, гуфтор, шунаванда, раванди нутқ, киноя, гуфтор, буриш

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE INTERVIEW PROCESS AND TEXT

Babakhanova Dilarom Akhmatkhanovna,

Namangan State University Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

dilarombabaxanova@gmail.com

Abstract: Pragmalinguistics has been developing as a separate field in world linguistics since the 70s of the XX century. The separation of pragmatics from the structure of semantics showed that there is a scientific need to study the impact and effectiveness of language units in the process of speech communication, the aspects of meaning expressed in addition to the semantics of the text. As a result of this, the analysis of the communicative features of the text, the artistic text, which embodies the richness of the language, the breadth of expressive possibilities, and the pragmalinguistic approach to the process of its perception have become an urgent issue. In world linguistics, pragmalinguistics, which is recognized as one of the directions of anthropocentric linguistics, is developing as a comprehensive field. Research on the communication process and its relationship with the speech situation, personality factors, and the theory of the speech act has come to the fore. Particular attention is being paid to research on text implicature, issues of presupposition and meaning, modality, value categories. In pragmalinguistics, communication process and text are systematically approached, and a number of its branches such as phonopragmatics, lexopragmatics, pragmataxis, and pragmasemantics are developing. One of the most important issues in the field of pragmalinguistics is the issue of implicit meaning in an expression. One of the most important types of implicit meaning is the subjunctive. This article analyzes the linguistic basis of the expression of meaning in an artistic text. The important aspects of tagmano, such as pitching, cutting, irony, are highlighted.

Key words: meaning, text, speech situation, speaker, listener, speech process, irony, discourse, cut.

Matn – mazmunan bog‘langan belgi birliklari (знаковых yedinits) ning ketma-ketligi bo‘lib, uning asosiy xususiyatlari mantiqiy va mazmuniy aloqadorlik, to‘liqlik, yakunlanganlik, intonatsion yaxlitlikdan iboratdir. Fanda matnni tushunishga doir turlicha qarashlar mavjud. Ular, eng avvalo, bu tushunchaning semiotik va tilshunoslik yondashuvlari orqali talqin etilishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Semiotika nuqtai nazaridan matn bu mazmuniy ketma-ketlikdagi har qanday belgilardir (bu so‘zlarda ifoda etilgan asar ham, musiqiy asar ham, rassomchilik namunasi ham, me‘moriy obida ham bo‘lishi ham mumkin); tilshunoslikda esa matn bu verbal belgilar ketma-ketligi sanaladi va sohaning markaziy tushunchalaridan sifatida ushbu fanning har qanday aspektida lisoniy birliklarning turli qirralarini yoritishda, muayyan tilning ifoda imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda, aloqa-aralashuv jarayonida eng muhim manbadir.

A.Mamajonovning “Tekst lingvistikasi” qo‘llanmasida o‘zbek tilshunosligida ilk marta matn nazariyasi bo‘yicha ma‘lumotlar berildi. Olim mazkur qo‘llanmada matnga bir necha xil sistemalar kompleksidan iborat bo‘lgan sintaktik hodisa sifatida yondashadi. Uni o‘zaro aloqador bo‘lgan morfologik birliklar yig‘indisidan iborat bo‘lgan murakkab struktura deb ham atash mumkinligini ta’kidlagan holda morfologik sistema sifatida tushunilishini, o‘zida bir necha leksik birliklarni mujassamlashtirgan eng yirik nutq birligi sifatida esa bir butun leksik sistemani shakllantirishini, shuningdek, matn bir vaqtning o‘zida sintaktik sistema, semantik sistema hamda stilistik usullar sistemasi hisoblanishi ham mumkinligini, shu jihatdan olganda matn sistem tilshunoslikning eng murakkab, ko‘p qirrali tekshiruv ob’ekti hisoblanishini aytadi¹Prof. A.Mamajonov matn tilshunosligi borasidagi izlanishlarini rivojlantirib, M.Abdupattoyev bilan hamkorlikda “Matn nazariyasi” qo‘llanmasini ham nashr ettirdi. Mazkur qo‘llanmada o‘zbek matn tilshunosligida qo‘lga kiritilgan yutuqlar, bu sohada yosh tadqiqotchilar oldiga qo‘yilayotgan dolzarb vazifalar, matn birliklari va ularning sintaktik, semantik va uslubiy jihatlari ilmiy asosda yoritib berilgan [7, B. 112]. Kupina esa matnga vazifasi jihatidan tugal nutqiy butunlik, murakkab tuzilish va mazmun mundarijasiga ega bo‘lgan og‘zaki va yozma ijod

namunasi sifatida qarab, uning tuzilishi, turlari, o‘ziga xos belgilari masalasini yoritadi [2, B. 88]

Muloqot tizimini jarayon sifatida antropotsentrik nuqtai nazardan tahlil etish dolzarb sanalayotgan hozirgi tilshunoslikda matnning lingvistik maqomi qanday?

So‘nggi yillardagi tilshunoslikka oid ilmiy izlanishlarni kuzatish shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy dunyo tilshunosligida kommunikativ faoliyat nazariyasi va uning birliklari tadqiqiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Zamonaviy tilshunoslik sohalaridan sanaluvchi pragmalingvistika matn va uning turlariga, ichki mazmuniy tuzilishiga qaysi metodlar asosida yondashadi? Albatta, matn tilshunos uchun asosiy tadqiq obyektidir. Pragmatik lingvistika bo‘yicha yirik mutaxassis Novikov tilshunoslikdagi mavjud matn haqidagi fikr va qarashlarni umumlashtirib, matn – bu verbal belgilarning ketma-ketligi, u ma’lum bir til turiga oid uslubiy me’yorlarga asosan til ijodkorligi jarayonida aniq bir asar shaklida qayd etilgan hodisa; o‘z sarlavhasiga ega, shu sarlavha ma’nosi bilan uzviy bog‘langan, o‘zaro bog‘liq qismlardan iborat bo‘lgan, shuningdek, bir maqsadga yo‘naltirilgan hamda pragmatik qurilmaga ega asarlar ekanligini ko‘rsatib o‘tadi. Shuningdek, tilshunoslikda eng ko‘p tarqalgan uch yondashuvni qayd etadi. Unga ko‘ra matn bu til tizimining eng yuqori darajasi sanaladi; matn bu nutq birligi, nutq faoliyati natijasi hisoblanadi; matn bu muloqot birligi sifatida nisbiy ma’naviy tugallikka ega bo‘ladi [4, B. 25]. Bu ta’riflarga qo‘shimcha ravishda aytish mumkinki, matnda nafaqat verbal vositalar, balki noverbal vositalar ifodasi ham muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Chunki nutqiy faoliyatda noverbal vositalar fikrni to‘ldirish, so‘zlovchiga xos milliy va gender belgilarni aks ettirish kabi bir qator vazifalarni bajaradi.

Professor Sh.Safarov ham matn mavzusiga to‘xtalib, uni diskursiv faoliyat mahsuli sifatida izohlaydi. Demak, matn termini bugungi kunda kognitiv-diskursiv faoliyat natijasi bo‘lgan, og‘zaki yoki yozma tarzda voqelanadigan, tugallangan, shakliy va mazmuniy yaxlitlikka ega bo‘lgan, o‘zida grammatik, semantik, stilistik, pragmatik, kommunikativ, sotsial, madaniy xususiyatlarni jamlagan yirik nutqiy birlikni ifoda etmoqda.

Inson faoliyatining asosiy katta qismi kommunikativ munosabatlardan iborat ekan va insonlarning yashash tarzini belgilab berar ekan, aloqa-aralashuvni shakllantiruvchi vosita vazifasini bajaruvchi asosiy qurol matn sanaladi. Kommunikatsiya va matn o‘zaro bog‘langan, ularning biri ikkinchisini taqozo etadi. Qolaversa, matn nafaqat nutqiy aloqa birligi, balki, umuman, kommunikativ munosabatlarning ham birligidir. Agar biz ma’lum shaxsning nutqiy matnini tahlil etsak, u eng avvalo, adresant tomonidan og‘zaki yoki yozma shaklda yaratilgani, hamda adresatga yetkazilganini e’tirof etamiz. Uzatilayotgan axborot tilning muayyan qonun-qoidalari asosida shakllangani (intralingvistika) uning matn talablariga javob berishini bildiradi, axborotning adresant tomonidan adresatga uzatilishida kommunikantlarning o‘zaro munosabatlari (ekstralingvistika) katta ahamiyatga molik bo‘ladi.

Matn murakkab, ko‘p aspektli tizim bo‘lganligi uchun matn yaratish jarayoni va uning tahlili bilan bir qator soha vakillari: tilshunoslar, mantiqshunoslar, psixolingvistlar, kibernetiklar, pedagoglar shug‘ullanadi. Badiiy matn tahlil qilishning o‘ziga xos metodologik tamoyillari mavjud. Bu jarayonda shakl va mazmun birligi, tarixiylik, umumiylik va xususiylikning uyg‘unligi, voqelikni estetik o‘zlashtirish shakli ekanligi, sharhlovchining faolligi tamoyillarini hisobga olish lozim. Hozirgi kunda matn tilshunoslikda an’anaviy grammatik, semantik, uslubiy tahlillarga qo‘shimcha tarzda lingvopoetik, psixolingvistik, sotsiolingvistik, kognitiv, lingvokulturologik, diskursiv, pragmalingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinmoqda. Kompyuter lingvistikasi, avtomatik tarjima yo‘nalishlarida ham matn asosiy ob’ekt sanalmoqda. Bu albatta, fanlar integratsiyasining natijasi, shu bilan birga, shuni aytish mumkinki, matn tahliliga tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari va tamoyillari asosida yondashuv lingvistik tadqiqotlar hududini har tomonlama kengaytirib, til birliklarining nutqiy imkoniyatlarini, ijtimoiy, madaniy mohiyatini, intellektual-kognitiv, ruhiy, etnik xususiyatlarini yoritishga xizmat qilmoqda.

Tagma’no masalasi lingvistik nuqtai nazardan I.V.Arnold, I.R.Galperin, G.V.Kolshanskiy, K.A.Dolinin kabi tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Aslida SHarqda, xususan, o‘zbek xalqida muayyan fikrni nutqiy vaziyatdan, shaxslararo

munosabatdan kelib chiqib qo‘llash yoki nutqiy jarayonda turli ishoraviy tagma’nolar va hazillardan foydalanish keng kuzatiladigan holatdir. Salbiy munosabat yoki salbiy fikrni, tanqidni silliqlashtirish, ijobiy fikrni, munosabatni ham siyqalashtirmay oxorli holatda bildirish xalqimizning milliy mentalitetiga xos xususiyat sanaladi. Badiiy asarlarda matn implikaturasi, ya’ni yashirin ma’no, yana ham aniqrog‘i, tagma’no turli qirralarini namoyon qiladi.

Nutq obyektiga xos gina, kinoya, piching, kesatiq mazmuni boshlanishining o‘zi matnda tagma’no mavjudligiga ishora deb qaralishidan darak beradi.[3, B. 104]. Demak, tagma’noning asosiy qismi kinoya (ironiya) orqali ifodalanadi. Tagma’nodan ko‘zlangan asosiy maqsad fikrni mo‘ljalga etkazish, tinglovchining ruhiyatiga ta’sir ko‘rsatish, fikrning o‘tkirlikini oshirishdan iborat bo‘ladi. Tadqiqotchi E. Ibragimova o‘z nomzodlik dissertatsiyasida kinoyani ironiya termini ostida uslubiy aspektda tahlil qiladi. Dissertatsiyada ta’kidlanishicha, ironiya orqali badiiy asarda zaharxandalik va hatto alamli his-tuyg‘ular ma’lum qobiqqa o‘ralgan holda ifoda etiladi. U so‘zlovchi va tinglovchining umumiy bilimlari asosida belgilanadi.[9, B. 26].

Tagma’no nutqiy vaziyat, so‘zlovchi va tinglovchi mavqei, munosabatlariga bog‘liq tarzda yuzaga keladi va tagma’noning yuzaga kelishida ham umumiy bilish fondining ahamiyati bor. Chunki yashirin ifodalangan fikrni eshitgan har qanday inson uni tushunishda o‘zining fon bilimlariga asoslanadi. Masalan: *Bir nafas tersayishib o‘tirdik:*

–... Men ham bugun “ziyofat” eyaverib juda ham sassiq kekirdak bo‘lib ketdim. Rostini aytsam, xo‘jayinga “mirzalik” qilishdan ham bo‘larim bo‘ldi (“SHum bola”). Keltirilgan misolda “ziyofat eyish” va “mirzalik qilish” Omon va SHum bolaning o‘zaro bir-birini chuv tushirganlariga ishora qilgan holda “*sening menga qilgan “hazil” ing ham menikidan kam bo‘lmadi, xo‘jayinning ziqnaligi va tinimsiz to‘nka kovlashdan ta’zirimni edim*” mazmunidagi kinoyaviy tagma’no ham ifodalanmoqda. Ifodalangan tagma’no, albatta, matndagi lisoniy vositalar orqali bildirilgan propozitsiya, kitobxonga avvaldan ma’lum bo‘lgan matnni tushunishga yordam beradigan fon (umumiy, avvaldan mavjud bo‘lgan) bilim, kitobxonga berilgan yangi

axborotdan tashkil topadi. Tagma’ning yuzaga kelishi nutqiy vaziyat, nutq ishtirokchilari munosabati, so‘zlovchining fikrlash darajasi va so‘zlash uslubi, psixologiyasi kabi omillarga ham bog‘liq.

Tagma’ning yuzaga kelishida diskurs va nutqiy vaziyatning ahamiyati katta. Quyidagi diskursda ham tagma’no keskin nutqiy vaziyatda reallashadi:

Eng oxirida zardasi qaynab ketdi:

– Senday og‘aynidan menga harom o‘lgan sigirning elini yaxshi edi, nima qilsa ham sovungar pul to‘lab olar edi-ku. Xayr, sovuq diydoringni qiyomatda ham ko‘rmay...

Orqasidan qichqirdim;

– Mulla Omonboy, shahardagi qo‘shchi-qo‘lonchi, sayis, miroxo‘r, boy-u boyonlar, oshna-og‘aynilaringizga xat-patingiz yo‘qmi. Orifxo‘ja eshon, Maqsudxon duma, G‘ulomjon qozilarga nomingizdan salom aytib qo‘yaymi (“Shum bola”).

Keltirilgan diskursda propozitsiya va presuppozitsiyaga so‘zlovchi maqsadi teskari proporsional. Propozitsiya va presuppozitsiya tasvirlanayotgan davrda obro‘li hisoblangan boyu boyonlar haqida axborot bersa, tagma’no so‘zlovchining asosiy maqsadi – piching, kinoya, achitish, tinglovchining o‘rinsiz kalondimog‘ligi ustidan kulish kabilarni birinchi planga chiqaradi. *Mulla* so‘zi esa semantik jihatdan o‘qimishli, madrasa ta’limini ko‘rgan, din arbobi kabi komponentlarni birlashtirsa, kinoyaviy tagma’nosi – savodsiz. Omonning ochiq darg‘azablik bilan aytilgan so‘zlaridan ko‘ra SHum bolaning yumorga asoslangan kinoyasida ta’sirchanlik kuchli ifodalangan.

Tagma’ning yuzaga kelishida so‘zlovchining so‘zamolligi ham alohida ahamiyatga ega. “Shum bola” qissasida Omon nutqida tagma’no deyarli kuzatilmaydi. Uning nutqida oshkora ifoda etakchilik qiladi. SHum bola nutqida esa kinoyaviy tagma’no ko‘p kuzatiladi. Omonning fe’li torligi, qo‘liga ozgina pul tushsa, o‘zgarib qolishi Shumbolaning g‘ashiga tegadi. *Sen yo‘liqmaganingda hov anov pulga to‘qli olgan bo‘lardim haligacha to‘qli qo‘y, qo‘yim biya, biyam tuya bo‘lardi, deb*

nolishlariga kinoya bilan javob beradi va bu bilan uning “asosiy nuqtalari”ni mo‘ljalga oladi:

– *Buning maslahati hali ham oson, - dedim. – Dorbozga shogird tushsang, duxobadan shim qilib beradi. Hammomga o‘t qalovchi – go‘laxlikni o‘rgansang, ertayu kech o‘t oldidan jilmaysan. Guppi bilan chaqmoqi telpakning ham keragi bo‘lmasdi. Qo‘y, biya, tuya, bu gaplar endi ortiqcha ziynat, bekorchi tashvish. Em-xashakni qaerdan topasan. Uning ustiga hovling kichik. Bu hayvonlar uchun katta saroy qurishing kerak. Hali ham bu mashmashalarni xayolingdan chiqarda, har shanba bilan chorshanba molbozorga bor. Ximimatingni baland tut. Bozorni o‘z og‘ilxonang deb o‘yla. Butun shu hayvonlar o‘zimmiki deb dilingdan o‘tkaz. Bularga ham qanoat qilmay, ko‘ngling istab qolguday bo‘lsa, YUpatovning ot o‘yinxonasi qochib ketgani yo‘q. Bilet olib ko‘rishga albatta senda naqd aqcha bo‘lmaydi. O‘zingni ehtiyot qilib tashqaridan taxta tirqishidan o‘sha atrofdagi biror bir daraxtga chiqib ko‘rishing mumkin. Ammo hali aytganday qorovulning ilonqamchisidan ehtiyot bo‘l. Qani yur, uzun gapga fursat yo‘q. shaharga tushib seni kutib yotgan buncha dov-dastgoh, izzat davlatlarni tomosha qil, dedim (“Shum bola”).*

Shaklan maslahat mazmuniga ega bo‘lgan kontekst qatida achchiq istehzo mavjud. Buning tagma’nosi bitta: “ko‘p ham noliyverma, ko‘rpangga qarab oyoq uzat” mazmuni bilan namoyon bo‘ladi.

E.Ibragimova o‘zbek tilida ironik mazmun ifodalash usullarini salbiy munosabatning qay darajada yuzaga chiqishiga qarab kesatiq, piching, qochirim, zaharxandalik, kinoya, kulish, masxaralash, uchuruq, istehzo, ermak, kalaka, shama, luqma, mayna, ta‘riz, tajohuli orifona, ilmoq turlarini qayd etadi.[9, B. 47] G‘afur G‘ulom nasriy asarlarida qahramonlar nutqida kesatiq, piching, shama qilish orqali tagma‘no ifodalash turlari kuzatiladi. Masalan:

Kesatiq. Badiiy matnda pragmatik mazmunning shakllanishida metafora orqali shakllangan tagma‘noning o‘z o‘rni bor. Kontekstda muayyan so‘z o‘rniga vaziyat bilan bog‘liq tarzda piching, kesatiqqa o‘ralgan salbiy munosabat va bahoni bo‘rttirib ifodalovchi metaforik birlikni qo‘llash keng kuzatiladi. Masalan:

Qarasa yo 'lakda, bo 'ynida bo 'yinch, o 'g 'ilcha yig 'lab o 'tiradi.

– *Bahay, o 'g 'il?*

Ostonaqul butun bo 'lgan voqeani so 'zladi. SHoshqol domlaning ko 'zi qinidan chiqib keta yozdi. Tutdi – so 'kdi, tutdi – so 'kdi. Bo 'yinchani qo 'liga olib:

– *Keltirgan bo 'yinchang hech bo 'lmasa otniki ham emas, eshak bo 'yinch, kichikligini qara, xo 'tik, – deb g 'azab qildi (“Farzandi solih”). Xo 'tik metaforasi kesatiq mazmunini anglatib, keskin norozilikni ifodalamoqda. Aslida hayvon nomlarini metaforik qo 'llab, salbiy munosabat va kinoya ifodalash nutqda keng kuzatiladi. YUqoridagi pragmatik kontekstda o 'g 'ilchaning bo 'yinchani bo 'yniga solib o 'tirishi tasviri, SHoshqol domlaning “bo 'yinchang hech bo 'lmasa otniki ham emas, eshak bo 'yinch” jumlasini qo 'llashi xo 'tik so 'ziga qo 'shimcha ta 'sir yuklaydi.*

Piching. Birovning g 'ashini keltirish maqsadida aytiladigan ilmoqli gap: *Bu suratni olgan kishi bir nusxa olgan ekan-da, bizga ham yuborsangiz, o 'zingizdan ham yaxshiroq qilib saqlar edik. Arzimabmiz-da.* (“YODgor”).

Istehzo. Badiiy asarda qahramonlar nutqida ularning sajiyasi va saviyasidan kelib chiqib, muallif turli vositalarni qo 'llaydi. Qahramonlar o 'rtasidagi munosabatlar, ziddiyatlar, ularning dunyoqarashi, maqsadini ochib berish uchun dialoglarda pragmatik omillarni e 'tiborga olgan holda o 'tkir ta 'sirga ega til birliklaridan, ifodaning oshkora va yashirin shakllaridan, shu jumladan, kinoya va tagma 'nodan foydalaniladi. Jumladagi har qanday tagma 'no va kinoya uning pragmatik xususiyatiga asoslanadi. Kinoyaning qanday mazmun va maqsadda ifodalanishi nutq sub 'ektining qaysi ijtimoiy guruhga va qanday madaniyat sohibi bo 'lishiga ham bog 'liq. Kinoya sub 'ekti nutqiy muloqot vaziyatida asosan yuqoriroq mavqeda turadi, nutqiy faoliyat davomida uning intellektual va emotsional ustunligi namoyon bo 'ladi. Bu esa, o 'z navbatida kinoya sub 'ektining muloqot va etik qoidalarga rioya qilayotgan holda til tizimining ifoda vositalaridan foydalana olish qobiliyatida o 'z ifodasini topadi. Bu omillar, so 'zsiz, kinoyaning “sifat”iga ta 'sir o 'tkazadi. Subyekt – kinoya obyektiga nisbatan munosabatini oddiygina izhor qilib qolmasdan, balki ushbu munosabatni tinglovchiga

yoki matn bilan tanishayotgan o‘quvchilarga ham singdirishga intiladi. Ko‘zlangan maqsadga nisbatan lisoniy vositalar tanlanadi.[10, B. 111] Masalan:

Pushaymon ohangi bilan:

– Esiz, esiz yigitlik. Zap odamidan xolis xizmat so‘ragan ekanman-ku; bo‘ldi-ey, esizgina sirlarim. Keling, hali ham bo‘lsa paranjini to‘nga ayirbosh qilamiz, – dedi.

Bu gapdan keyin men ancha po‘k bo‘lib qoldim. Oldin bergan va‘damdan aynishni yigitlik nomiga or deb bildim. Meni u haqiqatan enggan edi (“YOdgor”). Mazkur kontekst qissa bosh qahramoni Jo‘ra va Mehrixonning asar voqealari rivojida muhim o‘rin tutuvchi dialogidan olingan bo‘lib, “*Paranjini to‘nga ayirbosh qilamiz*” kinoyasi bu o‘rinda asosiy ta‘sir qiluvchi jumla hisoblanadi hamda Mehrixon nutqi natijaviyligini ta‘minlaydi. Aslida, yuzaki olib qaraganda, semantik jihatdan bu jumlada hech qanday murakkablik yo‘q. Lekin chuqurroq yondashsak, ifodaning ta‘sirliligi pragmatik omillar bilan bog‘liqligi, jumlaning mazmuni pragmatik qiymatga ega ekanligini ko‘ramiz. Chunki paranji ayollarga xos bosh kiyim, to‘n erkaklar ust kiyimi. Ma‘lumki, SHarqda yigitlarning martabasi, erkaklarning mardligi, tantiligi, bir so‘zliligi ulug‘lanadi. Yigit kishi uchun hamiyatga qattiq tegadigan narsa bu ularga ayollarga xos xususiyatlarni, narsa-predmetlarni “yopishtirish” sanaladi. Bu pragmatik omildan so‘zlovchi (qahramon nutqida yozuvchi) mo‘ljalga aniq tegadigan tarzda foydalanadi. YOki:

So‘z navbati menga kelib qoldi:

– *Oshni o‘zim qoyil qilaman-da, lekin shunda ham birov o‘t yoqib berib tursa.*

– *Oh, bolam, – dedi kampir, – to‘rt yildan beri masalluqli tayyor oshni pishira olmaysan-ku?..*

Bu gapdan Saodat uyalib erga qaradi. Men ichimda: “Obbo, kampir tushkur, eski zukkolikdan bittasini ishlatding-a”, deb qo‘ydim. (“YOdgor”).

Tagma‘no faqat salbiy ma‘noni emas, ijobiy ma‘noni yashirin ifodalash, muayyan voqelikka ishora qilish maqsadida ham qo‘llanadi. Jumladan, ishoraviy tagma‘no orqali o‘tgan yoki bo‘lishi kutilayotgan voqelikni yashirin tarzda eslatish kuzatiladi. Bu hodisa tilshunoslikda retrospeksiya va prospeksiya terminlari bilan yuritiladi.

Deyktik birliklar, maqol va matallar, frazemalar, takror bu turdagi tagma'noda lingvistik signal vazifasini bajaradi. Masalan: *Saodat o'rnidan yarim qo'zg'alib:*

– *Ovora bo'lmang, xola, choyni men quya qolay, – dedi.*

Kampir mehribonlik bilan:

– *Qo'yaver, xolang aylansin, o'zim quyib beraman. Sen hozir mehmonsan, bolam!*

Omon bo'lsang, hali quyarsan, – dedi (“YOdgor”).

Kampirning bu soddagina gapidan ora-sira ivir-shivir bir sir o'tganday bo'ldi. Saodat er ostidan qiya qilib menga qarab qo'ydi. Men ham xuddi shunday qilib qaradim. Har ikkovimizning ko'z qarashimiz yarim sekund ichi dasturxondagi novvot ustida to'qnashib oldi. Bilinar-bilinmas iljayishib qo'ydik. Saodat erga qaradi (“YOdgor”).

Tagma'no ham verbal yoki noverbal vositalar orqali ifodalanishi mumkin: *Saodat yana kinoya bilan menga qarab qo'ydi.*

– *Har bir gapni boshqa yoqqa buraverar ekansiz-da. Leningradliklar muomalaga usta bo'ladi, deb eshitar edik. Sizni ham ancha o'rgatib qo'yishibdi.*

Javob o'rniga men cho'ntagimdan Saodatning o'zi tikib yuborgan shohi ro'molchani olib, ko'zimni artmoqchi bo'ldim, bu bilan go'yo. “Hali ham yonimda saqlab yuribman”, degan ishoratni bildirmoqchi edim. Saodat ro'molchani tanisa ham, o'zini bilmaslikka soldi (“Yodgor”).

Demak, tagma'no badiiy uslubda turli lingvistik va ekstralingvistik omillar hamkorligida ifodalanadi. Tagma'no voqelanishida kinoya asosiy usullardan sanaladi.

Adabiyotlar:

1. Галперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – Москва: Наука, 1981.

2. Купина И.А. Лингвистический анализ художественного текста. – Москва, 1980

3. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Ленинград, 1990. Москальская О.И. Грамматика текста. – Москва, 1981.

4. Новиков Л.А. Художественный текст и эго анализ. – Москва: ЛКИ, 2007.
5. Абдурахмонов Ғ. Теория текста. (Доклад на ИИИ Всесоюзной тюркологической конференции.) // Советская тюркология, 1981. – №1. – С. 93.
6. Гуломов А., Аскарлова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987.
7. Мамажонов А. Текст лингвистикаси. – Тошкент: Низомий номли педагогика институти нашриёти, 1989.
8. Боймирзаева С. Матнда киноя мазмунининг ифодаланиши // Ўзбек тили ва адабиёти. 2008. – № 4. – Б.111-118.
9. Ибрагимова Э. Ўзбек тилида ирония ва ироник мазмун ифодаланишининг усул ҳамда воситалари: филол. Фан. номз. дисс.– Фарғона, 2001.
10. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент: Академнашр, 2013.
11. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини. ДД. – Тошкент, 2001.
12. Babakhanova, D. (2023). THE USE OF VERB FORMS IN SPEECH STYLES. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 707-713. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
13. Babaxanova, D. A. (2021). PROPOSITIVE NOMINATION AND DENOTATION STRUCTURE IN UZBEK. Theoretical & Applied Science, (6), 380-383. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
14. Babaxanova, D. A. (2020). METHODOLOGICAL FEATURES OF THE TYPES OF SENTENCES IN THE UZBEK LANGUAGE ACCORDING TO

- THE PURPOSE OF EXPRESSION. Theoretical & Applied Science, (11), 367-370.
Retrieved from: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44860176>
15. Babakhonova, D. A. (2019). The Functional Styles of Speech. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(9), 142-149. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:qjMakFHDy7sC
16. Babaxanova, D. A. (2019). FORMATION OF STYLES OF THE UZBEK LANGUAGE. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(12), 163-169. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
17. Babaxanova, D. A., & Sobirova, M. Y. (2019). ABOUT THE HISTORY OF SPEECH CULTURE AND ART OF ORATORY. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 275-277. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
18. Babaxanova, D. A., Qozoqova, N. A., Tajibayeva, D. E., (2023), EXPRESSION OF SUBTEXT IN LITERARY TEXT. Texas Journal of Philology, Culture and History, Vol 18, 85-88. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
19. Babaxanova, D., Sharipova, M., (2023), “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. Ilm Sarchashmalari Ilmiy-Nazariy Metodik Jurnal, (72-77) Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
20. Babaxanova, D. (2023), ERKIN VOHIDOVNING SO‘Z QO‘LLASH MAHORATI. Scienceweb Academic Papers Collection, (125-127) Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:YsMSGlbcyi4C

21. Babaxanova, D. (2023), FRAZEOLOGIZMLARDA EMOTSIONAL-EKSPRESSIVLIKNING IFODALANISHI. Scienceweb Academic Papers Collection, (128-129) Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:W7OEmFMylHYC

22. Babaxanova, D. (2023), O‘ZBEK TILIDAGI OLMOSHLARNING USLUBIY XOSLANISHI. Scienceweb Academic Papers Collection, (121-125) Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

23. Babaxanova, D. (2022), THE STUDY OF GENDER CHARACTERISTICS IN UZBEK LINGUISTICS. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, (263-267) Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:eQOLeE2rZwMC

24. Abdurahmonov, S., & Kozokova, N. A. (2021). Expression of pragmatic meaning in lexical units. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100), 189-192.

https://science.org/https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LxG3sGAAAAAJ&citation_for_view=LxG3sGAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

25. Qazaqova N. JAHON VA O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA PRAGMALINGVISTIK TADQIQOTLAR. <http://research.uz/index.php/conf/article/download/181/149>

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LxG3sGAAAAAJ&citation_for_view=LxG3sGAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC

26. Nozima Kozakova. Main Concepts in Pragma Linguistic Analysis of Literary Text (In the Examples of Gafur Gulyam’s Works) International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064 ResearchGate Impact Factor (2018): 0.28 | SJIF (2018): 426 <https://www.ijsr.net/archive/v8i5/ART20197904.pdf>

27. Badiiy matn pragmatikasi (G’afur G’ulom nasriy asarlari misolida) / Monografiya
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LxG3sGAAAAJ&citation_for_view=LxG3sGAAAAAJ:IjCSPb-OGe4C